

YUQORI MALAKALI FUTBOLCHILARNING DARVOZA TOMON BERILGAN ZARBALARINI SAMARADORLIGINI O`RGANISH

Ashurov.Sh.D.¹

o`qituvchisi

Mamatyoquboy.Q.²

56-20 guruh talabasi

¹⁻²O`zDJTSU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7404830>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston super legasida to`p surayotgan yuqori malakali futbolchilarning darvoza tomon boshda va oyoqda turli masofadan berilgan zarbalarining samaradorlik ko`rsatkichi keltirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: Yuqori malakali futbolchilar, darvoza tomon berilgan zarba zarba, bosh bilan berilgan zarba, oyoq bilan berilgan zarba.

Аннотация: В данной статье приведен показатель эффективности ударов высококвалифицированных игроков, играющих в Суперлиге Узбекистана, с разной дистанции по голове и ногам в сторону ворот.

Ключевые слова: Высококвалифицированные игроки, удар по воротам, удар головой, удар ногой.

Annotation: This article provides an indicator of the effectiveness of the blows of highly qualified players in the Super leg of Uzbekistan from different distances on the head and foot towards the goal.

Key words: Highly qualified players, a blow to the goal is a blow, a blow to the head, a blow to the foot.

Dolzarbli: O`zbekistonda futbolni aholi o`rtasida eng ommaviy sport turiga aylantirish, yuqori iqtidorga ega bo`lgan yosh futbolchilarni tanlash, saralab olish va ularni professional sportchilar sifatida tayyorlash tizimini yo`lga qo`yish, mamlakat futbolini rivojlangan mamlakatlar bilan raqobat qila oladigan darajaga yetkazish, xalqaro talab va standartlar asosida futbol bo`yicha mutaxassislarni tayyorlash, futbol klublari faoliyatini rivojlantirish, terma jamoalar uchun o`quv-mashq jarayonini samarali tashkil etish, mamlakatimizda futbol bo`yicha yirik xalqaro musobaqalar, jumladan, o`smirlar, yoshlar va xotin-qizlar jamoalari o`rtasida jahon va qit'a birinchiliklarini o`tkazish maqsadida "O`zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to`g`risida" O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrda PF-5887-son Farmoni chiqarildi.

Ishning maqsadi: yuqori malakali futbolchilarning o`yin davomida darvoza tomon amalga oshirilgan zarbalarining soni samaradorligini aniqlash.

Olingan natijalar taxlili: Ushbu jadvaldagi natijalardan ko`rishimiz mumkinki yuqori malakali futbolchilarning o`yin davomida darvoza tomon berilgan zarbalarining texnik-taktik harakatlari tahlili keltirilgan. Bu yerda oltita futbol klubidagi futbolchilarning o`yinlari tahlil qilingan holda keltirilgan. Dastlab biz Nasaf futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon bosh bilan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 2 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 10 metr masofadan 7 ta zarba berilgan bo`lsa 4 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 20 metr masofadan 10 ta zarba berilgan bo`lsa 5 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 30 metr masofadan 1 ta zarba samarali amalga oshirildi. Nasaf futbolchilarining umumiy darvoza tomon berilgan zarbalari 22 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 54% ni tashkil etgan.

Bunyodkor futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon bosh bilan 3 ta zarba berilgan bo`lsa 1 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 10 metr masofadan 5 ta zarba berilgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 20 metr masofadan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 30 metr masofadan 2 ta zarba berilgan bo`lsa, 1 tasi samarali amalga oshirildi. Bunyodkor futbolchilarining umumiy darvoza tomon berilgan zarbalari 12 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 57% ni tashkil etgan.

Paxtakor futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon bosh bilan 3 ta zarba berilgan bo`lsa 2 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 10 metr masofadan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 20 metr masofadan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 2 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 30 metr masofadan 1 ta zarba berilgan bo`lsa, bu zarba samarasiz amalga oshirildi. Paxtakor futbolchilarining umumiy darvoza tomon berilgan zarbalari 12 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 58% ni tashkil etgan.

Navbohor futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon bosh bilan 3 ta zarba berilgan bo`lsa 3 tasi ham samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 10 metr masofadan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 1 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali

futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 20 metr masofadan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 30 metr masofadan 1 ta zarba berilgan bo`lsa, bu zarba ham samarali amalga oshirildi. Navbohor futbolchilarining umumiy darvoza tomon berilgan zarbalari 12 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 66% ni tashkil etgan.

AGMK futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon bosh bilan 2 ta zarba berilgan bo`lsa 1 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 10 metr masofadan 5 ta zarba berilgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 20 metr masofadan 5 ta zarba berilgan bo`lsa 2 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 30 metr masofadan 1 ta zarba berilgan bo`lsa, bu zarba samarasiz amalga oshirildi. AGMK futbolchilarining umumiy darvoza tomon berilgan zarbalari 13 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 46 % ni tashkil etgan.

So`g`diyona futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon bosh bilan 3 ta zarba berilgan bo`lsa 2 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 10 metr masofadan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 20 metr masofadan 4 ta zarba berilgan bo`lsa 2 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining darvoza tomon oyoq bilan 30 metr masofadan 2 ta zarba berilgan bo`lsa, 2 tasi ham samarasiz amalga oshirildi. So`g`diyona futbolchilarining umumiy darvoza tomon berilgan zarbalari 13 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 53% ni tashkil etgan.

№	Jamo	Darvoza tomon zarba				SK %
		Bosh bilan	Oyoq bilan			
			10 m dan	20 m dan	30 m va undan ortiq	
1	Nasaf	4 (-2)	7 (-3)	10 (-5)	1	22 (-10) 54%
2	Bunyodkor	3 (-2)	5 (-2)	4 (-1)	2 (-1)	12 (-6) 57%
3	Paxtakor	3 (-1)	4 (-1)	4 (-2)	(-1)	12 (-5) 58%
4	Navbohor	3	4 (-3)	4 (-1)	1	12 (-4) 66%
5	AGMK	2 (-1)	5 (-2)	5 (-3)	(-1)	13 (-7) 46%
6	So`g`diyona	3 (-1)	4 (-1)	4 (-2)	(-2)	13 (-6) 53%

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki darvoza tomon beriladigan zarbalarni boshda va oyoqda berilgan zarbalarning samaradorligi aniqlandi. Boshqa berilgan zarbalar ancha xavfli sanaladi. Oyoqda berilgan zarbalarning qisqa masofadan amalga oshirilishida samaradorlik kaefsenti yuqoriroq bo`lishi aniqlandi. Uzoq masofadan berilgan zarbalarda kamchiliklar ko`pligi aniqlandi va trenirovka jarayonida bu ustida ko`proq mashg`ulotlar olib borish kerak.

O`rganilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 dekabrda PF-5887-sonli "O`zbekistonda futbolni rivojlantirish mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to`g`risida" Farmoni
2. Artiqov A.A., Davletmuratov S.R. Musobaqa sharoitida futbolchilarning darvozaga zarba berish samaradorligi. Fan-sportga. Ilmiy-nazariy jurnal 1/2010. 27-31 bet.
3. Artiqov A.A. Futbolchilarning texnik usullari aniqligini takomillashtirishga yo`naltirilgan maxsus mashqlardan foydalanish samaradorligini taxlili. Fan-sportga, 48-51-bet 2022 y.
4. Shaymardanov D.B. "Futbol nazaryasi va uslubiyati" (taktik harakatlar) O`quv qo`llanma, Toshkent "O`zkitobsavdonashiryoti" NMIU 2022 y.

